

O Jurićevu otkriću jedinstvenog primjerka izdanja govora Vinka Pribojevića iz 1532.

Neven Jovanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

neven.jovanovic@ffzg.unizg.hr

Poštovani,

zahvaljujem prvo onome tko čita moj prilog i ispričavam se publici jer ne mogu osobno sudjelovati na ovome skupu.

Šimu Jurića poznajem samo iz (redom pohvalnih) priča svojih profesora i iz njegovih objavljenih radova. Za mene je on zato prvenstveno bibliotekar-istraživač: onaj koji otkriva, onaj čija otkrića služe – u mom slučaju, čak i desetljećima nakon što su objavljena – kao polazišta za daljnji znanstveni rad, za daljnja istraživanja, daljnja pitanja, odgovore i spoznaje.

Pokazuje to u prvom redu Jurićeva bibliografija hrvatskih latinista, mojim kolegama neprocjenjivo svakodnevno pomagalo, a meni i suradnicima osnova za stvaranje digitalne zbirke hrvatskih djela na latinskome. Ali to na jednak način pokazuje i posve kratak rad – dvije tiskane stranice – kojim je Šime Jurić 1962. u *Prilozima povijesti otoka Hvara* obavijestio o otkriću primjerka govora Vinka Pribojevića *De origine successibusque Slavorum (O podrijetlu i događajima Slavena)*. Taj rad nije bio uvršten u izbor iz djela Šime Jurića koji je Matica hrvatska objavila 2000, i lako bi ga bilo previdjeti (recimo, zbog kratkoće) – ali te dvije stranice vode, kao što ću ovdje pokazati, do drugačijeg razumijevanja Pribojevićeve tiskarske prakse, do uvida u veze Pribojevića s Dubrovnikom, pa i u interes dubrovačkih intelektualaca za ideju slavenstva.

Sjetit ćete se da je hvarski pučanin i dominikanac Vinko Pribojević 1525. na Hvaru, u dominikanskom samostanu Svetog Marka, održao latinski govor o porijeklu i slavnoj prošlosti Slavena, o geografskim obilježjima i povijesti Dalmacije, te o rodnome gradu i otoku; taj je govor sedam godina kasnije izdao tiskom u Veneciji. Govor je stoga rani i vrlo učen doprinos razradi ideje o povezanosti i jedinstvu svih Slavena; zato je 1951. odabran da bude objavljen kao prva knjiga u nizu *Hrvatski latinisti* tadašnje Jugoslavenske, a današnje Hrvatske akademije

znanosti i umjetnosti (objavljen je dvojezično, tekst je priredio i preveo Veljko Gortan, a komentirao Grga Novak).

Prilikom priređivanja Akademijina izdanja u Hrvatskoj su bila poznata samo tri - riječima Šime Jurića, "cigla tri" - sačuvana primjerka prvoga mletačkog izdanja Pribojevićeva govora: "jedan koji se čuva u Biblioteci Marciani u Mlecima (...) drugi u Nacionalnoj biblioteci u Parizu, treći u Biblioteci otaca Dominikanaca u Dubrovniku." Tim je primjercima Jurić 1962. u *Prilozima povijesti otoka Hvara* pridružio četvrti, lociravši ga u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu (ona je u to vrijeme bila dio Nacionalne i sveučilišne knjižnice) kao jedno od 38 kraćih, zajedno uvezanih djela, pod signaturom M 11842-21.

Metropolitanski je primjerak značajan ne samo zato što je tada četvrti poznat, već zato što je u njemu Jurić našao, kako on kaže, "dvolist" "koga u mletačkom primjerku očito nema". Taj je dodatak intrigantan ponajprije po onome što je i kako na njemu otisnuto, ali o tom nešto kasnije. Mene je, kad sam šezdeset i dvije godine nakon objavljivanja pročitao Jurićev izvještaj o otkriću, privukla i spoznaja da nisu svi primjerci istog izdanja Pribojevićeva govora isti. Pokušao sam zato prvo pronaći, a onda pregledati što više primjeraka mletačkog izdanja. Pritom mi je pomogla digitalizacija knjižničnih kataloga i fondova širom svijeta, golemi pothvat koji se 1962. nije još ni naslućivao. Zahvaljujući tome, mogu ovdje izvijestiti da znam ne za četiri, nego za jedanaest sačuvanih primjeraka Pribojevićeva govora tiskanog 1532. u Veneciji.

Primjerci za koje Jurić 1962. nije znao nalaze se u Veneciji u Marciani (tamo su u stvari dva, a ne jedan!) i u Biblioteci Correr; u rimskoj Knjižnici Casanatense; u Vatikanskoj knjižnici; u austrijskoj i u bavorskoj nacionalnoj knjižnici; na Sveučilištu Harvard. Digitalizirana su i javno dostupna tri među njima: oni iz austrijske i bavorske nacionalne knjižnice, te iz Knjižnice Casanatense. Moj je poljski kolega Aleksander Sroczynski pregledao tri mletačka primjerka, a ja sam, ljubaznošću harvardske knjižnice, dobio uvid u njihov primjerak. Tako danas možemo ustanoviti da dodatnog "dvolista" nema u sedam od jedanaest poznatih primjeraka, pri čemu treba još pregledati dubrovački, pariški i vatikanski primjerak.

Pregled je, međutim, na svjetlo dana iznio i dodatnu razliku (u analizi je pomogao Bratislav Lučin). Ta je razlika u slogu naslovnice. Mletački primjerak

iz knjižnice Correr, kao i onaj bečki i minhenski, nemaju između naslova i impresuma listić s viticom, a spojnice na kraju redaka imaju samo uz drugu i treću rastavljenu riječ iz naslova. Njima nasuprot, listić i tri spojnice imaju (prema podacima kojima dosad raspoložem) zagrebački metropolitanski, harvardski i rimski primjerak (**slika 1**).

U ranoj povijesti tiskarstva razlike u slogu unutar istog izdanja nisu neuobičajene. Nije cijela naklada tiskana u jednom navratu; pauze i ciklusi u procesu omogućivali su popravljavanje i ispravljanje sloga. Kako je Pribojevićeva naslovnica s cvjetićem i tri spojnice grafički prihvatljivija od one druge, smatram da metropolitanski, harvardski i rimski primjerak pripadaju skupini kasnije otisnutih knjiga izdanja iz 1532, "drugoj rundi" tiskanja. To je, kako ćete vidjeti, važno i za moje tumačenje "dvolista" iz zagrebačke Metropolitane.

Dodatak iz metropolitanskog primjerka mletačkog izdanja sadrži, kako je izvijestio Šime Jurić, dva samostalna teksta, bez izravne veze s Pribojevićevim govorom; Pribojević nije autor nijednom od njih. Prvi je tekst, Jurićevim riječima, "pismo humaniste Philochristusa de Gorgiata naslovljena dubrovačkom biskupu Filipu Trivulziju" (Trivulzio je dubrovački nadbiskup bio 1521-1543). Drugi je pak "tekst glasovitog apokrifa 'Privilegij Aleksandra Velikog slavenskim narodima' na latinskom jeziku."

Jurić je opisao mjesto u izdanju na kojem se dodatak nalazi - "između uvodnog pisma Pribojevićeva upućena Petru Vitaljiću i teksta samog Govora" - ali nije spomenuo najvažniju neobičnost: od četiri stranice dodatka otisnute su samo druga i treća, one unutarnje; prva i četvrta, vanjske, ostale su prazne (**slika 2**). Jurić nije naveo ni da dodatak nema nikakvih tiskarskih oznaka i ne spominje se u tiskarevu registru u kolofonu izdanja, gdje je popisano osam duerniona (svešćića od po dva lista presavijenih i sašivenih napola, tako da svaki čini osam stranica) s oznakama od a do h.

Način tiskanja, izostanak oznaka, položaj lista u svešćiću navode me da ponudim tumačenje povijesti Pribojevićeva izdanja iz 1532. koje je nešto drugačije nego što je nagovijestio Šime Jurić, a prihvatio Miroslav Kurelac u predgovoru izdanju Pribojevićeva govora iz 1997. (tamo Kurelac, nažalost, nije imenovao Jurića kao otkrivača jedinstvenog primjerka s Gorgijatinim pismom i Aleksandrovim privilegijem).

Jurić je 1962. metropolitanski primjerak proglasio "tekstovno potpunijim" od mletačkog, sugerirajući tako da su iz mletačkog primjerka zapravo izostavljeni pismo Sigismunda Filokrista de Gorgijata i Aleksandrov privilegij. Jurićevu je interpretaciju preuzeo Kurelac, pišući o privilegiju prvo bibliografski neprecizno da se "taj tekst ne nalazi u svim izdanjima, no postoji u izdanju iz 1532. godine koje se čuva u knjižnici zagrebačke nadbiskupije...", a par stranica dalje parafrazirajući Jurićevo tumačenje točnijom tvrdnjom da se "najpotpuniji primjerak" nalazi u Zagrebu.

Smatram da metropolitanski primjerak nije ni "potpunija" ni "najpotpunija" verzija mletačkog izdanja Pribojevićeva govora o porijeklu i događajima Slavena. Za opću je cirkulaciju izdanje govora bilo zamišljeno onako kako ga poznajemo iz svih ostalih primjeraka: obasezalo je osam svešćića-duerniona kako su popisani u kolofonu i označeni na dnu pojedinih stranica. Od tih su svešćića prvi i osmi donosili popratne tekstove uz Pribojevićev govor: naslov, posvetne pjesme i poslanice, tiskarski kolofon, završnu sličicu. Pošto je jedan dio naklade bio već otisnut te je u tisku bio drugi, malo korigirani slog (kao što dokazuju sitne promjene na stranici s naslovom), netko je odlučio u nepoznat broj primjeraka umetnuti - kako bi ljubitelji filma rekli - poseban dodatak, te je u sredinu prvog duerniona umetnuo list otisnut samo s jedne strane, a presavijen tako da su čiste stranice odvajale dodatak od glavnog teksta. Možda je taj koji je donio odluku o umetanju lista bio Pribojević; to zasad ne možemo znati. Ne radi se, međutim, o tome da bi u većini sačuvanih primjeraka izvorna autorova zamisao bila iznevjerena time što je nešto izostavljeno, već se ta izvorna zamisao - inicijativom autora, izdavača, tiskara, nekog četvrtog, to ne znamo - u nekom času promijenila pa je za posebne svrhe priređena posebna varijanta izdanja.

Stoga, kad su Miroslav Kurelac i Pavle Knezović 1997. uključili dotad neobjavljen tekst i prijevod Gorgijatina pisma i Aleksandrova privilegija u izdanje Pribojevićeva govora, oni nisu predstavili "najpotpunije" izdanje Pribojevićeva djela, već jedan njegov vrlo specifičan primjerak, priređen s posebnom namjenom, a sačuvan hirom bibliotečne fortune. Djelo, međutim, nije isto što i izdanje, a izdanje nije isto što i primjerak; bibliografima i bibliotekarima to je dobro poznato. Razlike jesu u nijansama, ali te su nijanse katkad bitne.

Tu se već otvara prostor novog istraživanja. Tko je točno Dubrovčanin Sigismund Filokrist de Gorgijata, autor nedatiranog posvetnog pisma uz Aleksandrov privilegij? Kakva je bila Gorgijatina veza s Vinkom Pribojevićem, a kakva s dubrovačkim biskupom, Milanezom Filippom Trivulzijem? Slutimo zašto Pribojevića može zanimati Aleksandrov privilegij Slavenima; ali zašto bi Trivulziju bili važni slava i ugled Slavena? Napokon, koje je mjesto ove verzije Aleksandrova privilegija (za nju se u zaglavlju tvrdi da je prevedena iz grčke knjige nađene u Carigradu) u predaji tog pseudo-dokumenta, predaji koja ima dalmatinsko-talijansku i češko-poljsko-njemačku granu? Sva ova pitanja tek čekaju odgovor; ali ne bi ih bilo da nije bilo bibliografskog i bibliotekarskog istraživanja Šime Jurića.

Hvala.